

АССА И ВАЖНОСТЬ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Намозова Мафтуна Уткировна

Ташкентский финансовый институт, 3-курс, группа БИА-40
namozova.maftuna2004@gmail.com +998977333855

Бабаева Гузал Яшиновна

Научный руководитель, доцент кафедры «Банковский учет и аудит»

babaeva-guzal@mail.ru +998935634083

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10573262>

***Аннотация.** Современная бухгалтерия и финансы становятся все более сложными и требуют высокой квалификации профессионалов для обеспечения устойчивого развития бизнеса и экономики. В этом контексте, аккредитованный бухгалтер (АССА) представляет собой одну из ключевых фигур, способных обеспечить качественное финансовое управление. Именно в этом свете становится актуальным исследование важности распространения и внедрения квалификации АССА в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** Профессиональная аккредитация, финансовая сфера, экономический анализ, квалификация АССА, учебные программы, корпоративное финансирование, управление рисками, образовательные учреждения, бухгалтерский учет, экономическое развитие, экономическая интеграция, бухгалтерская практика, структуры АССА, профессиональные стандарты, финансовое управление.*

АССА AND THE IMPORTANCE OF ITS DISSEMINATION IN UZBEKISTAN

***Abstract.** Modern accounting and finance are becoming increasingly complex and require highly qualified professionals to ensure sustainable business and economic development. In this context, an accredited accountant (ACCA) is one of the key figures capable of providing high-quality financial management. It is in this light that the study of the importance of the dissemination and implementation of ACCA qualifications in Uzbekistan becomes relevant*

***Keywords:** Professional accreditation, financial sphere, economic analysis, ACCA qualification, training programs, corporate finance, risk management, educational institutions, accounting, economic development, economic integration, accounting practice, ACCA structures, professional standards, financial management.*

Целью данного исследования является анализ важности распространения и внедрения квалификации АССА в Узбекистане, а также выявление влияния этой профессиональной аккредитации на финансовую сферу и экономику страны. Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи: оценивание текущего распространения АССА в Узбекистане, выявление факторов, способствующих или препятствующих его росту, и рекомендации для эффективного распространения этой ассоциации среди местных кадров.

Актуальность данной исследовательской работы проявляется в современном контексте, где финансовая сфера и бухгалтерия становятся все более сложными и требуют высокой квалификации профессионалов для обеспечения стабильности бизнеса и экономики. В Узбекистане, как и во многих других странах, растет необходимость в квалифицированных аккредитованных бухгалтерях (АССА), способных обеспечить

эффективное финансовое управление и соблюдение международных стандартов. Следовательно, исследование важности распространения и внедрения квалификации АССА в Узбекистане является актуальным, так как оно может пролить свет на важные вопросы в области образования и бухгалтерской практики, а также оценить влияние этой профессиональной аккредитации на экономическое развитие страны.

Британская ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров, объединяющая профессионалов в области финансов, учета и аудита (англ. Association of Chartered Certified Accountants сокр. АССА) — это глобальная ассоциация профессионалов в области финансов, учета и аудита, регулируемая королевской хартией. Ассоциация наделена Управлением по регулированию квалификаций и экзаменов (Ofqual правом выдачи профессионально-технических квалификаций. Ассоциация объединяет 208 000 членов и 503 000 студентов в 178 странах. Штаб-квартира АССА находится в Лондоне с главным административным офисом в Глазго. АССА работает через сеть из более чем 104 офисов и центров в 52 странах — с 323 утверждёнными партнерами по обучению (ALP) и более чем 7300 утвержденными работодателями по всему миру, которые обеспечивают развитие сотрудников. Является членом Международной федерации бухгалтеров. Учебная программа АССА легла в основу глобальной учебной программы Организации Объединенных Наций под названием Руководство по национальным требованиям к квалификации профессиональных бухгалтеров.

«Дипломированный сертифицированный бухгалтер» является охраняемым законом термином. Лица, которые называют себя дипломированными сертифицированными бухгалтерами, должны быть членами АССА и, если они практикуют в поле деятельности, подпадающем под юрисдикцию АССА, должны соблюдать дополнительные правила, такие как наличие сертификата о прохождении практики, страхование гражданской ответственности и сдача инспекций. АССА также лицензирует управляющих в деле о несостоятельности в Великобритании.

Квалификация АССА призвана обеспечить профессиональные знания, умения и навыки, а также профессиональные ценности в области финансов, бухгалтерского учета и аудита по МСФО (Международные Стандарты Финансовой Отчётности). Наличие квалификации АССА помогает финансовым специалистам в построении успешной карьеры в любой области: они могут работать в государственном или частном секторе, бухгалтерской фирме, иностранной компании или заниматься собственным бизнесом.

Квалификационные экзамены АССА¹:

Уровень	Экзамены
Базовый уровень	F1 Бухгалтер и Бизнес

¹ Квалификация АССА: все, что вы хотели о ней узнать – МСФО на практике № 2, Август 2011 (msfo-practice.ru) <https://msfo-practice.ru/285068>

Уровень	Экзамены
	F2 Управленческий учет
	F3 Финансовый учет
	F4 Корпоративное право
	F5 Управление эффективностью
	F6 Налогообложение
	F7 Финансовая отчетность
	F8 Аудит и сопутствующие услуги
Профессиональный уровень	P1 Корпоративное управление, риск и этика
	P2 Корпоративная отчетность
	P3 Анализ бизнеса
	Экзамены на выбор (два из четырех)
	P4 Финансовый менеджмент
	P5 Управление эффективностью
	P6 Налогообложение
	P7 Аудит и сопутствующие услуги

Квалификация АССА призвана обеспечить профессиональные знания, умения и навыки, а также профессиональные ценности в области финансов, бухгалтерского учета и аудита по МСФО (Международные Стандарты Финансовой Отчётности). Наличие квалификации АССА помогает финансовым специалистам в построении успешной карьеры в любой области: они могут работать в государственном или частном секторе, бухгалтерской фирме, иностранной компании или заниматься собственным бизнесом.

Согласно постановлениям Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года №ПП-3270 «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы Республики» и от 24 февраля 2020 года №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности», обучение сотрудников банков по международной программе подготовки бухгалтеров «АССА» (Сертифицированный присяжный бухгалтер) внесена в Комплекс мероприятий (Приложение №1 первого приказа, пункт 45) предусмотренных для проведения банками начиная с 2018 года. Данный комплекс внесён в Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. В пункте 30 данного постановления придается большое значения разработке коммерческими банками долгосрочных стратегий развития, направленных на качественную трансформацию банков в финансово стабильные и конкурентоспособные банковские учреждения, функционирующие на основе передовой практики и международных стандартов.

Также весомым выигрышем обучения по программе АССА считается освоение международных стандартов аудита (МСА) и финансовой отчетности (МСФО), что подготавливает выпускников к работе по этим стандартам на профессиональном уровне. Данная тенденция выполняет задачи, описанные в Постановлении Президента РУз от 19 сентября 2018 года (ПП-3946), «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан».

«2020 год - переходный период для субъектов предпринимательства по подготовке к применению МСФО (обучить специалистов по МСФО, разработать учетную политику, проанализировать соответствие ИТ-систем для подготовки отчетности по МСФО, а также оценить готовность бизнеса к изменению в соответствии с требованиями МСФО).

С 1 января 2021 года определенный перечень юридических лиц, представляющих общественный интерес (акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам) переходят на обязательное применение МСФО. Данные лица до окончания 2021 года должны обеспечить достаточную для качественного применения МСФО численность работников бухгалтерских служб не менее 3 специалистов.»

Из документа «Внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в Узбекистане»,

-Министерство финансов Республики Узбекистан.

Министерством финансов совместно с представителями профессионального сообщества ведутся переговоры с Международной ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants — АССА, Великобритания) по распространению успешной мировой практики подготовки специалистов в области МСФО, включающей поэтапную международную аккредитацию негосударственных образовательных организаций по переподготовке и повышению квалификации в области бухгалтерского учета и аудита (учебные центры) и учебных программ профильных высших образовательных учреждений. По результатам проведенной работы планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством финансов Республики Узбекистан, Палатой аудиторов Узбекистана и Ассоциацией

присяжных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), включающего реализацию совместного плана действий по подготовки кадров в рамках международной сертификации бухгалтеров

В условиях стремительно развивающейся экономики современного мира, где бухгалтерия и финансы играют ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста, открытие официального офиса Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) в Узбекистане становится стратегически важным событием. В отличие от соседних стран, включая Казахстан, где уже успешно функционирует официальный офис ACCA, а также центры, Узбекистан в настоящее время лишен этой привилегии.

Несколько аспектов, подчеркивающих важность открытия официальных офисов и центров ACCA в Узбекистане:

1. Профессиональная аккредитация и качество финансового управления: Официальное присутствие ACCA в Узбекистане будет способствовать повышению профессионализма в сфере бухгалтерии и финансов. Обладание квалификацией ACCA признается мировым стандартом в области финансового управления, что в свою очередь способствует повышению качества финансовых практик и обеспечивает соответствие высоким международным стандартам.

2. Экономическое развитие и привлечение инвестиций: Присутствие ACCA может стать дополнительным стимулом для развития экономики Узбекистана. Открытие официальных офисов и центров позволит создать экосистему, способствующую обмену знаниями и опытом между местными и мировыми экспертами. Это, в свою очередь, сделает страну более привлекательной для иностранных инвестиций и способствует созданию более устойчивой и конкурентоспособной экономики.

3. Образование и профессиональный рост: Официальные офисы ACCA предоставят узбекским студентам и профессионалам возможность получить квалификацию мирового уровня без необходимости выезда за границу. Это стимулирует профессиональный рост местных кадров, делая их конкурентоспособными на мировом рынке труда.

4. Стимулирование инноваций и лучших практик: Открытие официальных офисов ACCA в Узбекистане содействует притоку современных методологий, инноваций и лучших практик в области бухгалтерии и финансов. Соответственно, создание центров ACCA способствует развитию новых подходов к управлению финансами, необходимых для адаптации к быстро меняющемуся бизнес-окружению.

Заключение

В завершение исследования о важности распространения Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) в Узбекистане, становится ясным, что эта профессиональная аккредитация имеет потенциал стать ключевым катализатором для подъема качества финансового управления и развития экономики страны.

Современная бухгалтерия и финансы, становясь все более сложными, требуют наличия высококвалифицированных специалистов. ACCA, как мировой стандарт в области бухгалтерии и финансов, предоставляет возможность для обучения и сертификации кадров, что в свою очередь способствует повышению профессионализма в сфере.

Открытие официальных офисов и центров ACCA в Узбекистане предоставит местным студентам и профессионалам уникальную возможность получения мирового образования и квалификации, не выезжая за границу. Это будет способствовать не только поднятию образовательных стандартов в стране, но и укреплению позиций узбекских профессионалов на глобальной арене труда.

Помимо образовательных аспектов, присутствие ACCA в Узбекистане сможет стать мощным импульсом для экономического развития. Экспертиза и стандарты, предоставленные ACCA, будут служить основой для повышения качества финансового управления в бизнес-среде, что в конечном итоге может привести к привлечению инвестиций и созданию более конкурентоспособной экономики.

Таким образом, распространение ACCA в Узбекистане не только соответствует современным требованиям в области образования и профессионализма, но и предоставляет стратегическую возможность для устойчивого экономического роста и развития страны в глобальном контексте.

REFERENCES

1. ПП-4611-сон 24.02.2020. О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности (lex.uz) <https://lex.uz/docs/4746049?ONDATE=31.10.2020>
2. Официальный сайт ACCA: Home | ACCA Global <https://www.accaglobal.com/gb/en.html>
3. British council: ACCA на компьютере по запросу | British Council <https://www.britishcouncil.uz/ru/exam/acca/on-demand>
4. IBS - International Business Studies (ibs-tashkent.uz) <https://www.ibs-tashkent.uz/acca.php>
5. Институт ISFT об ACCA- Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров <https://isft.uz/ru/acca>
6. Эксперты ACCA рассказали, какие навыки необходимы финансистам – Новости Узбекистана – Газета.uz (gazeta.uz) <https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/11/acca/>
7. Официальный сайт ACCA: ACCA Learning - Dashboard page (accaglobal.com) https://learning.accaglobal.com/ilp/pages/external-dashboard.jsf?menuId=1104&locale=enGB&_gl=1*sbzwcw*ga*MjAxODEzNzQ3NS4xNjk4OTUxMDE5*gaJ7W3P5MX6E*MTcwMTc2NDc3My4xLjEuMTcwMTc2NDc4Ni4wLjAuMA..#/?dashboardId=6
8. ПП-3946-сон 19.09.2018. О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан (lex.uz) <https://lex.uz/ru/docs/3914504>
9. Квалификация ACCA: все, что вы хотели о ней узнать – МСФО на практике № 2, (msfo-practice.ru) <https://msfo-practice.ru/285068>
10. ACCA — Википедия (wikipedia.org) <https://ru.wikipedia.org/wiki/ACCA>